

KRITIK DAVR GIPOTEZASI VA UNING TIL O'RGANISHDAGI AHAMIYATI

Avazmatova Xusnida,

TAFU, ingliz tili kafedrası o'qituvchisi

xusnida.avazmatova@gmail.com

Annotatsiya. Barchaga ma'lumki, yosh va til o'rganish bir-biriga uzviy bog'liq. Barcha bolalar, dunyoga kelganidan katta bo'lgunicha agarda jamiyat ichida yashasa, shu jamiyatda muomalada bo'lgan tilni o'rganadi. Bolalikning shu davri va uning til o'rganishdagi ta'siri ko'p muhomakamalarga sabab bo'lgan. Quyidagi maqola kritik davr gipotezasining birinchi va ikkinchi til o'rganilishiga ta'siri borasida o'tkazilgan izlanishlarni ko'rib chiqadi.

Kalit so'zlar: Kritik davr gipotezasi, ikkinchi tilni o'rganish, nutq, miya mexanizmlari.

Barchaga ma'lumki, yosh va til o'rganish bir-biriga uzviy bog'liq. Barcha bolalar, dunyoga kelganidan katta bo'lgunicha agarda jamiyat ichida yashasa, shu jamiyatda muomalada bo'lgan tilni o'rganadi. Bu borada, ayniqsa, kritik davr alohida ahamiyatga ega. Bu davrning til o'rganish bilan bog'liqligi dunyo olimlarini qiziqtirib kelgan va shu borada ko'p izlanishlar olib borilgan.

Kritik davr gipotezasi birinchi marta Monreal nevrologi Uaylder Penfild va hammuallif Lamar Roberts tomonidan 1959 yilda "Nutq va miya mexanizmlari" kitobida taklif qilingan va Erik Lennebergning 1967-yilda chop etilgan "Tilning biologik asoslari" kitobi orqali olimlar jamiyati orasida yoyilgan.

Uaylder Penfild va Lamar Robertsga ko'ra kritik davr gipotezasi hayotning

dastlabki bir necha yili hisoblanib, agar bolada yetarli stimullar mavjud bo'lsa, birinchi tilni egallashi mumkin bo'lgan hal qiluvchi vaqt hisoblanadi. Kritik davr gipotezasi biologiya fanlaridagi tanqidiy davr tushunchasidan kelib chiqqan bo'lib, u organizm ko'nikma yoki ko'nikmaga ega bo'lishi kerak bo'lgan belgilangan davrni bildiradi. Ikkinchi tilni o'rganish (SLA-Second Language Acquisition) sohasi olimlari orasida bu davrning vaqti haqida ko'p bahs-munozaralar mavjud bo'lib, taxminlar 2 yoshdan 13 yoshgacha bo'lgan davrlarni o'z ichiga olinadi. Lennebergga ko'ra tilni o'zlashtirish ikki yoshdan balog'at yoshigacha bo'lishi kerak- bu davr uning fikricha, miyaning lateralizatsiya jarayoniga to'g'ri keladi¹.

Lenneberg bu gipotezani birinchi til qobiliyatiga ta'sir qilishini alohida yordamga muhtoj, eshitish qobiliyatida muammosi bo'lgan, yoshligida bosh miyasidan jarohat olgan va ruhiy zo'ravonlikka uchragan bolalarning dalillariga asoslanib taklif qildi. Bunga yorqin misol, "yovvoyi qiz" laqabini olgan Jiny. Bolaligida Jiny uydagi zo'ravonlik va ijtimoiy izolyatsiya qurboni bo'lgan. Bu u 20 oyligidan boshlab 13 yoshgacha bo'lgan. Bu davrda u hech kim bilan gaplashmagan va kamdan-kam hollarda boshqa odamlar bilan muloqot qilgan. Bu uning yetarli til ko'nikmalarini rivojlantira olmasligiga olib keladi. U bilan birga ishlagan olimlarning xulosasiga ko'ra, u kritik davrda til o'rgana olmagan uchun u umrining oxirigacha til bo'yicha to'liq malakaga erisha olmaydi. Garchi u gapirish qobiliyatini sezilarli darajada yaxshilagan bo'lsa-da, nutqida hali ham ko'p nomuvofiqliklar bor va, ayniqsa, ijtimoiy muloqotda qiyinchiliklarga duch keladi. Rasmiylar uni topgach, u gapira olmadi. Bir necha oy davomida u to'g'ridan-to'g'ri o'qitish orqali ba'zi til ko'nikmalariga ega bo'ldi, ammo bu jarayon juda

¹ Singleton D (2005) The critical period hypothesis: A coat of many colours. *International Review of Applied Linguistics in Language Teaching* 43: 269–285

sekin edi. Vaqt o'tishi bilan uning so'z boyligi o'sib borsa-da, u asosiy grammatikani o'rganish va suhbatni davom ettirishda qiyinchiliklarga duch keldi. Jiny ishi Lenneberg nazariyasini ma'lum darajada qo'llab-quvvatlaydi. Biroq, olimlar va tadqiqotchilar hali ham bu mavzu haqida bahslashmoqda. Ba'zi olimlarning ta'kidlashicha, Jinning rivojlanishi bolaligida unga til o'rganishga qodir bo'lmagan g'ayriinsoniy va travmatik munosabat tufayli buzilgan.

Kritik davr gipotezasi ikkinchi tilni o'zlashtirish (SLA) kontekstida qo'llanilishi mumkin. Bu birinchi tilni yaxshi biladigan va ikkinchi tilni o'rganishga harakat qiladigan kattalar yoki bolalarga tegishli. Ikkinchi tilni o'zlashtirish uchun CPH uchun berilgan asosiy dalil katta yoshdagi o'quvchilarning ikkinchi tilni bolalar va o'smirlarga nisbatan tushunish qobiliyatini baholashdir. Kuzatilishi mumkin bo'lgan umumiy tendentsiya shundaki, yosh o'quvchilar o'zlarining eski hamkasblariga qaraganda tilni to'liq bilishadi².

Kattalar yangi tilni juda yaxshi bilishiga misollar bo'lishi mumkin bo'lsa-da, ular odatda yosh o'quvchilarga xos bo'lmagan xorijiy urg'uni saqlab qolishadi. Chet urg'uni saqlab qolish, odatda, asab-mushak tizimining nutq talaffuzida bajaradigan vazifasi bilan bog'liq. Kattalar o'rganilayotgan tilga xos urg'uga ega bo'lishlari ehtimolligi kamroq, chunki ular yangi nerv-mushak funksiyalarini o'rganish uchun muhim davrdan o'tib bo'lgan. Ba'zilar kritik davr ikkinchi tilni o'rganishga taalluqli emasligini ta'kidlaydilar. Yosh asosiy omil bo'lish o'rniga, sarflangan kuch, o'quv muhiti va o'rganishga sarflangan vaqt kabi boshqa elementlar o'quvchining muvaffaqiyatiga ko'proq ta'sir qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

² Birdsong D., Second Language Acquisition and the Critical Period Hypothesis. Routledge, 1999.

THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL

1. Singleton D (2005). The critical period hypothesis: A coat of many colours. *International Review of Applied Linguistics in Language Teaching* 43: 269–285
2. Birdsong D. (1999). *Second Language Acquisition and the Critical Period Hypothesis*. Routledge.
3. Vanhove, J. (2013). The Critical Period Hypothesis in Second Language Acquisition: A Statistical Critique and a Reanalysis. *PLOS ONE*. 8(7).